

УДК 631.43+004.65

EDN TLGDYZ

DOI 10.5281/zenodo.10930913

Терлеев В. В.^{1,2,3}, Лазарев В. А.¹, Богданов В. Л.², Моисеев К. Г.³, Дунаева Е. А.⁴

**НЕДОСТАТКИ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ВАН ГЕНУХТЕНА
И ЕЁ СРАВНЕНИЕ С ФИЗИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫМИ АНАЛОГАМИ
НА ПРИМЕРЕ ДАННЫХ О ГИСТЕРЕЗИСЕ: ЧАСТЬ 1**

¹ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»;

²ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»;

³ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»;

⁴ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. *Востребованность теоретически обоснованных математических моделей гистерезиса водоудерживающей способности капиллярно-пористой среды, например, почвы или дисперсного грунта, определяет актуальность проблемы исследования. Цель исследования – раскрытие и обоснование закономерностей абиотического взаимодействия в этой среде с участием воды, находящейся в жидком агрегатном состоянии. Рассмотрены основные причины гистерезиса водоудерживающей способности почвы (дисперсного грунта) и способы их учета. Предложено функциональное представление водоудерживающей способности в гистерезисной развертке, опирающееся на фундаментальные концепции о физической природе взаимодействия воды с твердой фазой капиллярно-пористой среды. Параметры предложенных функций допускают физическую (физико-статистическую) или геометрическую интерпретацию, что позволяет использовать эти функциональные зависимости для экстраполирующих и прогнозных расчетов. Проанализированы недостатки эмпирической функции Ван Генухтена, а также выявлены их основные причины. Доказана ошибочность широко распространенной в научной литературе точки зрения, что один из эмпирических параметров функции Ван Генухтена представляет собой величину, обратно пропорциональную «давлению входа воздуха», а другой эмпирический параметр этой функции характеризует наклон (крутизну) кривой водоудерживающей способности. Приведены три физически обоснованных аналога функции Ван Генухтена, сформулированные в виде усовершенствованных версий модели Брукса-Кори, модели Косуги, а также модели Хаверкампа и соавторов. В усовершенствованные версии этих моделей введен дополнительный аддитивный параметр, адекватно учитывающий «давление входа воздуха» (для ветвей иссушения) и «давление входа воды» (для ветвей увлажнения) петли гистерезиса водоудерживающей способности почвы (дисперсного грунта). Показаны достоверные преимущества приведенных физически обоснованных аналогов над эмпирической функцией Ван Генухтена. Предложенное теоретически обоснованное функциональное представление водоудерживающей способности почвы (дисперсного грунта) предназначено для решения широкого круга фундаментальных и прикладных задач в области гидрофизики почв и грунтоведения, а также для расчета норм орошения в точном ирригационном земледелии и прогнозирования продуктивности агроценозов.*

Ключевые слова: *почва, дисперсный грунт, водоудерживающая способность, дифференциальная влагоемкость, гистерезис, математическая модель.*

Для цитирования: Терлеев В. В., Лазарев В. А., Богданов В. Л., Моисеев К. Г., Дунаева Е. А. Недостатки эмпирической функции Ван Генухтена и её сравнение с физически обоснованными

аналогами на примере данных о гистерезисе: часть 1 // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 158–173. EDN: TLGDYZ. DOI: 10.5281/zenodo.10930913.

For citation: Terleev V. V., Lazarev V. A., Bogdanov V. L., Moiseev K. G., Dunaieva Ie. A. Disadvantages of the Van Genuchten empirical function and its comparison with physically based analogues using hysteresis data as an example. Part 1 // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 158–173. EDN: TLGDYZ. DOI: 10.5281/zenodo.10930913.

Введение

Такое гидрофизическое свойство капиллярно-пористой среды (КПС), например, почвы или дисперсного грунта, как способность удерживать воду, находящуюся в жидком агрегатном состоянии, принято описывать в виде зависимости удельного содержания воды в КПС (объемной влажности) θ [$\text{см}^3 \cdot \text{см}^{-3}$] от капиллярного давления (капиллярно-сорбционного потенциала) влаги ψ [$\text{см H}_2\text{O}$]. Зависимость $\theta(\psi)$ является функцией водоудерживающей способности (WRC – *water-retention capacity*) и в отечественных изданиях её называют ОГХ – основной гидрофизической характеристикой [1]. К настоящему времени не предложено исчерпывающе полного и физически обоснованного математического описания этого гидрофизического свойства. Поэтому при формулировании зависимости $\theta(\psi)$ очень широко применяют эмпирические соотношения, которые, в принципе, следует использовать только для точечной аппроксимации данных прямых измерений. К числу эмпирических соотношений такого типа относится WRC-функция Ван Генухтена [2]. Как известно, заведомо наименьшую погрешность точечной аппроксимации имеет эмпирическое соотношение в форме алгебраического степенного полинома. Однако неоспоримым достоинством WRC-функции Ван Генухтена, в отличие от такого полинома, является то, что она имеет общие параметры с функцией относительной гидравлической проводимости КПС (отношение функции гидравлической проводимости к коэффициенту фильтрации), полученной аналитически [2] с использованием формулы Муалема [3]. WRC-функция Ван Генухтена имеет мировую известность среди специалистов по гидрофизике почвы, грунтоведению, гидромелиорации, гидротехническому строительству и др. Эта эмпирическая функция часто применяется для решения широкого спектра задач, например: в расчете динамики влаги в почвенно-грунтовой толще и прогнозировании продуктивности агроценозов, при моделировании неустановившейся фильтрации в теле грунтовых плотин и т.д. Востребованность данной функции характеризуется весьма высоким показателем цитирования статьи [2] за сорокалетний период.

Актуальность исследования, проводимого авторами данной работы, заключается в необходимости физически обоснованного математического формулирования WRC с учетом гистерезиса, а также назревшая потребность в замене эмпирической WRC-функции Ван Генухтена на физически обоснованный аналог. Феномен гистерезиса WRC проявляется в том, что при одном и том же значении ψ величина θ принимает разные значения, зависящие от предыдущей последовательности равновесных состояний влаги, то есть от того, какому состоянию влаги соответствует значение ψ : сорбционному (увлажнение) или десорбционному (иссушение). Предмет исследования – закономерности, характерные для гистерезиса WRC. Научной проблемой является разрыв (назревшее противоречие, осознанный пробел) между востребованностью физически обоснованных WRC-моделей и предложением таких моделей в мировой литературе в области физики почвы и грунтоведения.

Цель исследований заключается в восполнении пробелов в отношении физически адекватного математического описания закономерностей, которым подчиняется WRC с учетом феномена гистерезиса. Для достижения указанной цели осуществляется поиск решения следующих задач:

1) формулирование закономерностей, характерных для WRC, в виде функциональных зависимостей, параметры которых допускают физическую (физико-статистическую и геометрическую) интерпретацию;

2) выявление недостатков эмпирической WRC-функции Ван Генухтена.

Новизной исследования является раскрытие причин, порождающих недостатки эмпирической WRC-функции Ван Генухтена (с обоснованной критикой широко встречающегося в мировой литературе заблуждения в отношении интерпретации параметров этой функции), формулирование физически обоснованного аналога данной функции.

Материалы и методы исследований

Капиллярное давление жидкой фазы ψ [см H₂O] принято определять как разность между абсолютным давлением исследуемой фазы (например, воды) под поверхностью мениска в капилляре (под границей раздела фаз) и абсолютным давлением другой фазы (например, атмосферы) над этой поверхностью. Для расчета ψ используется закон Лапласа, в соответствии с которым ψ прямо пропорционально средней кривизне границы между газообразной и жидкой фазами в капилляре (коэффициент пропорциональности, напомним, называется коэффициентом поверхностного натяжения воды); при этом ψ может достигать как отрицательных (например, в зоне аэрации КПС), так и положительных значений [4].

В соответствии с принятой физической парадигмой, при увлажнении изначально иссушенной КПС сначала происходит заполнение пор самого малого размера, в которых средняя кривизна (обычно отрицательная) границы между газообразной и жидкой фазами достигает наибольших абсолютных значений. При поступлении новых порций влаги происходит последовательное заполнение пор все большего размера, в которых средняя кривизна границы между газообразной и жидкой фазами постепенно уменьшается по абсолютному значению. Наконец, при приближении к полному влагонасыщению средняя кривизна границы между газообразной и жидкой фазами устремляется к нулю (а сама граница трансформируется в плоскую поверхность). В качестве меры насыщения порового пространства жидкой водой широко используется величина эффективного влагонасыщения $S_e = (\theta - \theta_R) / (\theta_S - \theta_R)$, где θ_S [см³·см⁻³] – объемная влажность насыщения КПС водой (в жидком агрегатном состоянии), θ_R [см³·см⁻³] – объемная остаточная влажность (минимальный удельный объем воды в жидком агрегатном состоянии) КПС. При увлажнении или иссушении почвы (дисперсного грунта) происходит изменение величины ψ , при этом $S_e(\psi)$ принимает соответствующие значения от 0 до 1.

Введем в рассмотрение вспомогательную величину x , не имеющую физической размерности, но связанную с ψ и определяющую значения величины S_e . Пусть для очень иссушенной почвы (иссушенного дисперсного грунта) x стремится к минус бесконечности, а для порового пространства, близкого к насыщению жидкой водой, x стремится к плюс бесконечности. Учитывая хорошо известный факт, что кривая зависимости $S_e(\psi)$ при иссушении КПС начинается отклоняться от оси абсцисс при некотором отрицательном значении капиллярного давления влаги ψ_e , в качестве аргумента всех четырех WRC-функций (таблица 1) примем величину: $x = -\ln(-\alpha(\psi - \psi_e))$, где $\alpha = -1/(\psi_0 - \psi_e)$ [см H₂O⁻¹], ψ_e [см H₂O] – параметр, предназначенный для учета «давления входа воздуха» («давления барботирования»)

или «давления входа воды», ψ_0 [см H₂O] – параметр, предназначенный для учета капиллярного давления влаги, при котором $x = 0$ [4].

Зависимость $S_e(x)$ будем формулировать в виде монотонно возрастающей непрерывно дифференцируемой (гладкой) функции, принимающей значения от 0 до 1. Для этого аккумуляцию воды в жидком агрегатном состоянии в пространстве пор рассмотрим в качестве физического явления объемной сорбции влаги жидкой фазой почвы (дисперсного грунта). Заметим, что если речь идет о воде как жидкости, то ее аккумуляция в почве (дисперсном грунте) происходит в порах, поверхность которых обычно уже покрыта пленочной влагой, адсорбированной твердой фазой из газовой фазы. Поэтому, с такой точки зрения, чем больше сорбирующий объем жидкой фазы S_e , тем выше интенсивность поглощения влаги этим объемом dS_e/dx . Это предположение сформулируем в виде соотношения (1) в таблице 1. С другой точки зрения, в логике построения WRC-функции (1) усматривается изъян. Действительно, при значениях S_e , близких к единице, интенсивность объемного поглощения влаги жидкой фазой dS_e/dx должна быть близка к нулю, поскольку свободный от жидкой фазы удельный объем порового пространства $(1 - S_e)$ становится исчезающе мал. Поэтому физически обоснованно можно утверждать, что интенсивность объемной сорбции влаги dS_e/dx в КПС должна быть прямо пропорциональной произведению $S_e(1 - S_e)$. Данное утверждение сформулируем в виде соотношения (2) в таблице 1. WRC-функция (2) удовлетворяет следующему физически объяснимому требованию: интенсивность объемной сорбции влаги в КПС должна стремиться к нулю в состояниях, близких к полному иссушению, а также в состояниях, близких к максимальной степени заполнения КПС жидкой водой.

Выдвинем предположение о том, что пространство пор почвы (дисперсного грунта) в гидравлическом отношении является изотропным, топологически связным (то есть в условиях равновесия в любом бесконечно малом объеме порового пространства, занятого жидкой фазой, капиллярное давление влаги имеет одно и то же значение) [4]. При увлажнении исходно иссушенной КПС величина капиллярного давления влаги постепенно повышается от очень низкого значения до некоторого значения ψ , а эффективное влагонасыщение возрастет от нуля до значения S_e , которое соответствует значению ψ . Поэтому S_e можно рассматривать в качестве меры объективной возможности обнаружения воды как жидкости (в случайным образом выбранном бесконечно малом объеме порового пространства), капиллярное давление которой достигло значения ψ [4]. Иными словами, величину S_e можно принять тождественно равной вероятности принадлежности поровой влаги к жидкой фазе, имеющей некоторую среднюю кривизну границы между газообразной и жидкой фазами (при соответствующих значениях ψ и x) [4]. Далее предпринимается поиск распределения вероятностей S_e по значениям величины x . Авторы понимают под статистическим испытанием опыт, благоприятным исходом которого принимается обнаружение воды как жидкости в выбранном случайным образом бесконечно малом объеме порового пространства почвы (дисперсного грунта). Чем больше влаги содержится в КПС, тем более плоской является граница раздела жидкой и газовой фаз почвы (дисперсного грунта), тем более высоких значений достигают величины ψ и x , тем более вероятен благоприятный исход статистического испытания. При отсутствии воды в КПС вероятность благоприятного исхода равна 0. При полном влагонасыщении КПС вероятность благоприятного исхода равна 1. В соответствии с [4] для формулирования плотности распределения вероятностей по значениям величины x , воспользуемся нормальным законом. Данное физическо-статистическое представление приведено в табл. 1 в виде соотношения (3).

Отметим, что WRC-функции (1)-(3) базируются на определенных физических или физико-статистических представлениях об абиотических взаимодействиях в почве (дисперсном грунте) с участием воды. Вместе с этими функциями в таблице 1 приведена WRC-функция (4). Очевидно, что ни физически, ни физико-статистически эту WRC-функцию (4) обосновать невозможно. Можно отметить лишь то, что при $n \gg 1$ она трансформируется в WRC-функцию (2). Тем не менее, как будет показано ниже, редуцированная версия именно этой функции сыграла и играет до сих пор весьма заметную роль в гидрофизике почвы, грунтоведении и др.

Нетрудно видеть, что WRC-функции (2)-(4) в дифференциальной форме описываются куполообразной кривой, а в интегральной форме – сигмоидальной кривой. Все эти зависимости, в принципе, допустимо рассматривать как непрерывные аппроксимации по отношению друг к другу. Легко убедиться, что наибольшее сходство имеют WRC-функции (2) и (3), которые в дифференциальной форме принимают равные значения при $x = 0$, когда $S_e = 1/2$ и выполняется равенство: $dS_e/dx = n/4 = 1/\sigma\sqrt{2\pi}$. Из таблицы 1 видно, что в WRC-функциях (1)-(3) параметры n и σ имеют вполне определенный смысл, только в WRC-функции (4) эмпирический параметр n не допускает ни физической, ни физико-статистической, ни геометрической интерпретации. Заметим, что при достижении параметром n значений, существенно больших единицы, WRC-функция (4) асимптотически приближается к WRC-функции (2) [4].

Таблица 1 – WRC-функции

Дифференциальная форма	Интегральная форма
$x = -\ln(-\alpha(\psi - \psi_e))$, где $\alpha = -1/(\psi_0 - \psi_e)$ [см H ₂ O ⁻¹], ψ_e [см H ₂ O], ψ_0 [см H ₂ O] – параметры аргумента, общего для всех WRC-функций	
$\frac{dS_e}{dx} = nS_e$	$S_e = \begin{cases} \exp(nx), & x < 0; \\ 1, & x = 0 \end{cases} \quad (1)$
где n – параметр, который имеет физический смысл относительной (приведенной) дифференциальной емкости почвы по отношению к воде как жидкости в форме $d \ln S_e/dx$ ($n > 0$); в геометрической интерпретации этот параметр равен тангенсу угла наклона касательной к графику функции $\ln S_e(x)$	
$\frac{dS_e}{dx} = nS_e(1 - S_e)$	$S_e = \begin{cases} (1 + \exp(-nx))^{-1}; \\ 1/2, & x = 0 \end{cases} \quad (2)$
n – параметр, который имеет физический смысл относительной (приведенной) дифференциальной емкости почвы по отношению к воде как жидкости в форме $d \ln(S_e/(1 - S_e))/dx$ ($n > 0$); в геометрической интерпретации этот параметр равен тангенсу угла наклона касательной к графику функции $\ln(S_e(x)/(1 - S_e(x)))$	
$\frac{dS_e}{dx} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\left(\frac{x}{\sigma\sqrt{2}}\right)^2\right)$	$S_e = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{-x}{\sigma\sqrt{2}}\right); \\ 1/2, & x = 0 \end{cases} \quad (3)$
σ – стандартное отклонение нормальной случайной величины x с нулевым генеральным средним ($\sigma > 0$)	
$\frac{dS_e}{dx} = (n - 1)S_e \left(1 - S_e^{\frac{n}{n-1}}\right)$	$S_e = \begin{cases} (1 + \exp(-nx))^{-(1-1/n)}; \\ (1/2)^{1-1/n}, & x = 0 \end{cases} \quad (4)$
n – параметр, который не допускает ни физической (физико-статистической), ни геометрической интерпретации ($n > 1$)	

В таблице 1 используется специальная функция: $\operatorname{erfc}\left(\frac{-x}{\sigma\sqrt{2}}\right) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\frac{-x}{\sigma\sqrt{2}}} \exp(-t^2) dt$ – дополнительная функция ошибок.

Если из x исключить параметр ψ_e , то получим формулы, представленные в таблице 2. Отсюда видно, что (и это стоит особо подчеркнуть) совокупность WRC-функций (1)-(4) из таблицы 1 порождает в частном случае ($\psi_e = 0$) четыре оригинальные WRC-модели.

Под WRC-функции (4) и (4a) подвести физическую (физико-статистическую) основу принципиально не представляется возможным, так как параметр $n > 1$ не допускает ни физической, ни физико-статистической, ни геометрической интерпретации. Параметр α WRC-функции (4a) Ван Генухтена также интерпретирован ее разработчиком неверно (далее приведена обоснованная критика неверной интерпретации). Тем не менее, WRC-функция (4a) Ван Генухтена широко использовалась ранее и продолжает использоваться в настоящее время. Это объясняется отсутствием физически обоснованной замены для этой функции. Как отмечено в [4], WRC-функция предложена Ван Генухтеном [2], вероятно, только для удобства интегрирования по формуле Муалема [3] с целью аналитического вычисления функции относительной гидравлической проводимости (*relative hydraulic conductivity* – RHC) почвы (дисперсного грунта). Именно эта пара функций, известная как метод Муалема-Ван Генухтена, используется широчайшим кругом специалистов по гидрофизике почвы, грунтоведению, гидромелиорации, гидротехническому строительству в течение более 40 лет. Однако стоит отметить, что в [4] для функций в методе Муалема-Ван Генухтена уже предложена физически обоснованная альтернатива, которая верифицирована на репрезентативной выборке независимых данных из авторитетного литературного источника, в том числе данных, на которых был верифицирован сам метод Муалема-Ван Генухтена.

Таблица 2 – WRC-функции без аддитивного параметра

Авторы	Математическое описание
Модель Брукса-Кори [5]; параметр $\psi_0 = -1/\alpha$ играет роль «давления входа воздуха», поскольку $S_e = 1$ при $\psi = \psi_0$; $n > 0$	$S_e = \begin{cases} (-\alpha\psi)^{-n}, \psi < \psi_0; \\ 1, \psi_0 \leq \psi \leq 0 \end{cases} \quad (1a)$
Модель Хаверкампа и соавторов [7]; параметр $\psi_0 = -1/\alpha$ играет роль капиллярного давления, при котором $S_e = 1/2$; $n > 0$	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-1}, \psi < 0; \\ 1, \psi = 0 \end{cases} \quad (2a)$
Модель Косуги [8, 9]; параметр $\psi_0 = -1/\alpha$ играет роль капиллярного давления, при котором $S_e = 1/2$; $\sigma > 0$	$S_e = \begin{cases} \frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2}} \ln(-\alpha\psi)\right), \psi < 0; \\ 1, \psi = 0 \end{cases} \quad (3a)$
Модель Ван Генухтена [2]; параметр $\psi_0 = -1/\alpha$ не может играть роль «давления входа воздуха», поскольку $S_e = (1/2)^{1-1/n} \neq 1$ при $\psi = \psi_0$; $n > 1$	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-(1-1/n)}, \psi < 0; \\ 1, \psi = 0 \end{cases} \quad (4a)$

WRC-функция (1a) Брукса-Кори давно и достаточно широко известна [5] (см. таблицу 2). Однако данная функция не может эффективно использоваться для расчета переменного коэффициента, имеющего смысл дифференциальной влагоемкости КПС, в уравнении Ричардса [6]. Причина заключается в том, что численное решение данного дифференциального уравнения в частных производных с использованием такой функции при моделировании динамики влаги в почвенно-грунтовой толще приводит, как известно, к неприемлемым дисбалансам массы вещества для высоких значений объемной влажности КПС. Поэтому WRC-функция (1a) Брукса-Кори (см. таблицу 2), имеющая, безусловно, историческую ценность, далее использоваться не будет. Все остальные WRC-функции во второй части статьи будут подвергнуты сравнительному анализу; для них мы вводим специальные обозначения и в интегральной форме сгруппируем в таблицу 3.

В таблице 3 пять WRC-функций имеют ψ_e – аддитивный параметр, α – мультипликативный параметр, n – экспоненциальный параметр. В частном случае при $\psi_e = 0$ WRC-НТ и WRC-КТ трансформируются в оригинальные функции WRC-НТ₀ [7] и WRC-КТ₀ [8, 9] соответственно. Физическая (физико-статистическая, геометрическая) интерпретация параметров функций WRC-КТ, WRC-НТ, WRC-КТ₀ и WRC-НТ₀ дана выше. Повторим, что параметры функции WRC-VG являются эмпирическими настроечными («подгоночными», fitting) и не допускают ни физической, ни физико-статистической, ни геометрической интерпретации [4]. При учете гистерезиса в параметрах будем использовать дополнительные индексы: для ветвей иссушения $\alpha = \alpha_d$, $n = n_d$, $\psi_0 = \psi_{0,d}$, $\psi_e = \psi_{e,d} \leq 0$; для ветвей увлажнения $\alpha = \alpha_w$, $n = n_w$, $\psi_0 = \psi_{0,w}$, $\psi_e = \psi_{e,w} \geq \psi_{e,d}$, причем $\psi_{e,w}$ может принимать положительные значения.

Таблица 3 – Сравнимые WRC-функции в интегральной форме

№ WRC-функции	Авторы/обозначения	Математическое описание
1	Оригинальная функция Ван Генухтена/WRC-VG	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-(1-1/n)}, \psi < 0; \\ 1, \psi = 0, \\ (n > 1) \end{cases}$
2	Усовершенствованная функция Косуги/WRC-КТ	$S_e = \begin{cases} \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{n\sqrt{\pi}}{4} \ln(-\alpha(\psi - \psi_e))\right)}{2}, \psi < \psi_e; \\ 1, \psi \geq \psi_e \end{cases}$
3	Оригинальная функция Косуги/WRC-КТ ₀	$S_e = \begin{cases} \frac{\operatorname{erfc}\left(\frac{n\sqrt{\pi}}{4} \ln(-\alpha\psi)\right)}{2}, \psi < 0; \\ 1, \psi = 0 \end{cases}$
4	Усовершенствованная функция Хаверкампа и соавторов/WRC-НТ	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha(\psi - \psi_e))^n)^{-1}, \psi < \psi_e; \\ 1, \psi \geq \psi_e \end{cases}$
5	Оригинальная функция Хаверкампа и соавторов/WRC-НТ ₀	$S_e = \begin{cases} (1 + (-\alpha\psi)^n)^{-1}, \psi < 0; \\ 1, \psi = 0 \end{cases}$

Первой причиной WRC-гистерезиса водоудерживающей способности почвы (дисперсного грунта) является непостоянство площади поперечного сечения капиллярных пор вдоль их «осевой» линии. При таком строении капилляров в поровом пространстве может защемляться воздух. Наличие защемленного воздуха приводит к тому, что при одной и той же средней кривизне поверхности менисков влаги (при одном и том же капиллярном давлении) и одном и том же «краевом угле смачивания» (это тоже стоит отметить) удельный объем воды в КПС может принимать разные значения. По этой причине кривые иссушения и увлажнения исследуемой КПС могут не совпадать. Условно это несовпадение можно интерпретировать в качестве отличия в строении порового пространства двух подобных сред с разными распределениями пор по размерам. Второй причиной WRC-гистерезиса является то, что для преодоления сил поверхностного натяжения при вытеснении воды из полностью влагонасыщенной КПС необходимо определенное усилие, характеризуемое «давлением входа воздуха», а также при вытеснении воздуха, защемленного в КПС, требуется дополнительное давление (например, гидростатическое), именуемое «давлением входа воды». Разность между «давлением входа воздуха» и «давлением входа воды», как правило, не равна нулю.

Две причины феномена гистерезиса учитываются следующим образом: первая – двумя наборами значений параметров, описывающих распределение пор по размерам

($n_d, \psi_{0,d}$ для ветвей иссушения и $n_w, \psi_{0,w}$ для ветвей увлажнения); вторая – двумя значениями аддитивного параметра, описывающего «давление входа воздуха» («давление барботирования») $\psi_{e,d}$ при иссушении, а также «давление входа воды» $\psi_{e,w}$ при увлажнении [10, 11].

Во второй части данной статьи для верификации и сравнения WRC-функций из таблицы 3 в исследовании использованы данные прямых измерений WRC-гистерезиса 17 объектов (почв и дисперсных грунтов различного генезиса и текстуры): 16 объектов из каталога Муалема [12], а также одного объекта из статьи [13]. Для оценки параметров функций и сравнения погрешностей функций, представленных в таблице 3, используется компьютерная программа SOILHYSTERESIS-V.1.0 [14]. В этой программе реализован алгоритм расчета сканирующих ветвей, начинающихся от поворотных точек петли гистерезиса, разработанный в [15].

Результаты и их обсуждение

Авторы настоящей статьи получили ответы на следующие два вопроса. Первый вопрос: чем обусловлены недостатки WRC-функции Ван Генухтена? Второй вопрос: чем объясняется тот факт, что ряд исследователей до сих пор использует именно WRC-функцию Ван Генухтена, а не физически обоснованные и более точные аналоги? С учетом специфики научного дискурса мы будем отвечать на эти два вопроса в ожидании получить от заинтересованных читателей (в том числе – от адептов WRC-функции Ван Генухтена) отзывы в виде публикаций с конструктивной критикой или даже, возможно, с опровержением (но подтвержденным расчетами) мнения, высказанного в данной статье.

Предлагается ответ на первый вопрос. Недостатки WRC-функции Ван Генухтена обусловлены следующими двумя причинами.

Раскроем первую причину. Формулирование WRC-функции Ван Генухтена не основывается ни на одном физически объяснимом предположении. Как видно из статьи Ван Генухтена [2], изначально он отдавал предпочтение функции, которая подобна оригинальной WRC-функции Хаверкампа и соавторов [7]. Однако из-за затруднений вычислительного характера при использовании формулы Муалема [3] для аналитического расчета значений RHC-функции относительной гидравлической проводимости почвы (дисперсного грунта) Ван Генухтен отказался от оригинальной WRC-функции Хаверкампа и соавторов, а для преодоления этих затруднений предпринял преобразование этой функции, введя в нее новый показатель степени в виде соотношения $-(1 - 1/n)$ вместо -1 . При этом, если до преобразования параметр n оригинальной WRC-функции Хаверкампа и соавторов был экспоненциальным параметром, смысл которого понятен (см. таблицу 2), то в преобразованной функции параметр n утратил этот смысл: в новой WRC-функции n предстает в виде эмпирического настроечного («подгоночного», fitting) параметра, не допускающего ни физической, ни физико-статистической, ни геометрической интерпретации (этот параметр WRC-функции Ван Генухтена не характеризует ни распределение пор по размерам, ни наклон, ни крутизну WRC-кривой). В отношении интерпретации Ван Генухтеном параметра α предложенной им функции также содержится методологическая ошибка. Ван Генухтен, вероятно, рассуждал так: если допустить $-\alpha\psi \gg 1$ и $n \gg 1$, то предложенная им WRC-функция (4a) трансформируется в WRC-функцию (1a) Брукса-Кори (что справедливо). В WRC-функции (1a) параметр $\psi_0 = -1/\alpha$ играет роль «давления входа воздуха». Это действительно так, поскольку WRC-кривая, как хорошо известно, начинает отклоняться от оси координат не от нулевого значения капиллярного давления, а от «давления входа воздуха», при котором по определению еще выполняется равенство

$S_e = 1$ при $\psi = \psi_0$ (см. таблицу 2). Поэтому Ван Генухтен заключил, что и в его функции параметр α допустимо считать соответствующим по своей роли параметру α функции Брукса-Кори. Однако, в WRC-функции (4a) параметр $\psi_0 = -1/\alpha$ не может учитывать «давление входа воздуха», поскольку $S_e = (1/2)^{1-1/n} \neq 1$ при $\psi = \psi_0$ (см. таблицу 2). Более того, если в WRC-функции (4a) принять $n \gg 1$, то при достижении капиллярным давлением ψ значения $\psi_0 = -1/\alpha$ видим, что эффективное влагонасыщение $S_e \approx (1/2)$. Стоит отметить что условие $n \gg 1$ не выполняется ни для одного объекта из каталога Муалема. Попутно дополним это наблюдение тем, что для остальных объектов иных текстурных классов из каталога Муалема, рассмотренных в [4], условие $n \gg 1$ также не выполняется. В природе, вероятно, крайне редко встречаются почвы и дисперсные грунты, для которых выполняется $n \gg 1$. Авторы данной статьи выражают сомнение, что такие объекты вообще существуют в природе; а условию $n \gg 1$ могут удовлетворять искусственные однородные КПС, в которых поры имеют очень близкие размеры (керамика, бетон и пр.). Таким образом, Ван Генухтен справедливо предполагал, что при выполнении условия $-\alpha\psi \gg 1$ и $n \gg 1$ WRC-функция (4a) трансформируется в WRC-функцию (1a) (см. таблицу 2), но он заблуждался, что при этом условии параметры предложенной им WRC-функции приобретают смысл параметров оригинальной WRC-функции Брукса-Кори. Заблуждение заключается в том, что математические значения параметров могут быть сколь угодно близкими, но по своему смыслу физическому (физико-статистическому, геометрическому) они близкими быть не могут: смысл параметров или есть, или его нет. Так, эмпирический настроечный («подгоночный») fitting) параметр n WRC-функции Ван Генухтена не может обрести смысл статистики распределения пор по размерам или смысл наклона (крутизны) WRC-кривой даже при условии $n \gg 1$, а эмпирический настроечный («подгоночный») fitting) параметр α WRC-функции Ван Генухтена не может обрести смысл величины, обратной «давлению входа воздуха», ни при каких предположениях. Досадное заблуждение Ван Генухтена заключается в том, что он не усматривает различий в интерпретации параметров WRC-функции Брукса-Кори и параметров предложенной им WRC-функции. Стоит отметить, что во многих вполне авторитетных литературных источниках тиражируется это досадное заблуждение. В этих источниках ошибочно утверждается, что параметр α – это величина, обратная «давлению входа воздуха», а параметр n характеризует распределение пор по размерам или наклон (крутизну) WRC-кривой [16-22] и др. Конечно же, это утверждение не умаляет значимости результатов, полученных в данных публикациях, однако, вне всякого сомнения, интерпретация параметров в процитированных источниках является ошибочной: а это означает, что если авторы этих публикаций вместо WRC-функции Ван Генухтена применили бы физически (физико-статистически) обоснованные аналоги (хотя бы для сравнения), то, вероятно, получили бы более весомые в отношении научной ценности результаты. Вместе с тем, в литературе нередко можно встретить и примеры достаточно корректной интерпретации параметров WRC-функции Ван Генухтена [23, 24] и др. Следует отметить и то обстоятельство, что каждый параметр WRC-функции Ван Генухтена одновременно является и параметром формы, и параметром положения. Иными словами, и форма, и положение WRC-кривой зависит одновременно от всех параметров WRC-функции Ван Генухтена: поэтому геометрически эту зависимость интерпретировать не представляется возможным. Эти же параметры (не допускающие ни физической, ни физико-статистической, ни геометрической интерпретации) имеет и известнейшая функция метода Муалема-Ван Генухтена,

описывающая относительную гидравлическую проводимость почвы (дисперсного грунта) RHC-MVG в виде соотношения (1):

$$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} \sqrt{S_e} \left(1 - (1 - S_e^{1/(1-1/n)})^{(1-1/n)} \right)^2, & \theta_R \leq \theta < \theta_S; \\ 1, & \theta = \theta_S, \end{cases} \quad (1)$$

где k [см·сут⁻¹] – скорость влагопереноса в капиллярно-пористой среде (почве или дисперсном грунте), k_s [см·сут⁻¹] – коэффициент фильтрации влаги.

Поэтому возможность применения функций в методе Муалема-Ван Генухтена WRC-VG и RHC-MVG с эмпирическими настроечными («подгоночными», *fitting*) параметрами для экстраполирующих расчетов является более чем проблематичной. Проблематичность заключается в том, что случайные артефакты, которые могут иметь место при измерении WRC, нередко приводят к тому, что один и тот же эмпирический параметр принимает (при настройке модели) весьма заметно отличающиеся значения. При этом две расчетные кривые (с артефактом и без него) на интервале, где были идентифицированы параметры, могут оказаться статистически неразличимыми, но за пределами данного интервала расчетные кривые могут не совпадать. Кроме того, функция с эмпирическими параметрами – это, как правило, аппроксимация другой (возможно, еще не обоснованной с физической точки зрения) функции. Как известно, дифференцирование является по определению неустойчивой операцией по отношению к аппроксимации, поэтому дифференцировать функцию с эмпирическими параметрами, вообще говоря, не рекомендуется. Вследствие опрометчивого применения такой операции дифференциальная влагоемкость почвы (дисперсного грунта), вычисляемая по WRC-функции с эмпирическими параметрами, может оказаться весьма неточной. Неверная интерпретация параметров WRC-функции Ван Генухтена может приводить к досадным неточностям при использовании этой функции в гидрофизических вычислениях, например, при моделировании влаги в КПС. То, что WRC-функция Ван Генухтена ранее многократно применялась в гидрофизических вычислениях, объясняется, очевидно, отсутствием физически (физико-статистически) обоснованных аналогов. Важно отметить, что к таким аналогам относятся модели WRC-KT и WRC-NT, все параметры которых интерпретированы (в частности, аддитивный параметр адекватно учитывает «давление входа воздуха» и «давление входа воды»), и данные модели свободны от недостатков WRC-функции Ван Генухтена.

Раскроем вторую причину. Функция WRC-VG может с условно приемлемой погрешностью описывать WRC-гистерезис только таких (весьма редко встречающихся) почв или дисперсных грунтов, для которых главные ветви иссушения и увлажнения образуют полностью замкнутую петлю на диапазоне отрицательных значений ψ . Однако в зоне влагонасыщения КПС главные ветви гистерезиса могут сходиться и при положительных значениях ψ . Область определения WRC-функции Ван Генухтена ограничена значениями аргумента $\psi \leq 0$ (см. табл. 3). По этой причине, если главная ветвь увлажнения гистерезиса заканчивается при положительных значениях ψ , то WRC-функция Ван Генухтена принципиально не имеет возможности с приемлемой точностью описывать ни одну сканирующую ветвь увлажнения. Ранее предпринимались попытки выхода из этого затруднения стыковкой двух разных WRC-функций в точке $\psi = 0$ [25]. Однако такую стыковку невозможно физически обосновать; кроме того, она превращает WRC-функцию в кусочно-непрерывную функцию, производная которой терпит разрыв в точке $\psi = 0$, что тоже физически необъяснимо. Такая абсурдная кусочно-

непрерывная функция не может применяться ни для каких целей, кроме наглядной графической демонстрации WRC-кривой. Например, для использования при численном решении дифференциального уравнения Ричардса такая функция является крайне неудобной. Применение аддитивного параметра, адекватно учитывающего «давление входа воздуха» и «давление входа воды» в физически (физико-статистически) обоснованных функциях WRC-КТ и WRC-НТ, освобождает эти функции от недостатков, характерных для WRC-функции Ван Генухтена.

Предлагаем ответ на второй вопрос об использовании до сих пор именно WRC-функции Ван Генухтена, а не физически (физико-статистически) обоснованных и более точных аналогов. Во-первых, бесспорно привлекательная особенность WRC-функции и RHC-функции, предложенных Ван Генухтеном, состоит в том, что они имеют одни и те же параметры (даже при том, что они не имеют физического смысла). Эта особенность функций Ван Генухтена способствует существенной экономии трудозатрат на проведение натурных измерений. Эта экономия достигается тем, что сначала методом точечной аппроксимации имеющихся WRC-данных идентифицируются общие параметры, а затем с использованием идентифицированных параметров прогнозируются отсутствующие RHC-данные. Во-вторых, к настоящему времени, вероятно, единственным примером функций, альтернативных функциям в методе Муалема-Ван Генухтена, являлась модель Косуги [23, 24]. К построению этой модели Косуги применил более предпочтительный в методологическом отношении (по сравнению с Ван Генухтеном) подход. Косуги верифицировал свои функции на тех же объектах, что и Ван Генухтен. Однако получить достоверно более низкие погрешности RMSE при этой верификации Косуги не удалось. Кроме того, соотношения, предложенные Косуги, содержат специальные математические функции, которые прежде могли казаться излишне сложными, поскольку для их вычисления на компьютерах требовалась разработка дополнительных подпрограмм (теперь существуют встроенные подпрограммы для вычисления значений таких функций). Вероятно, поэтому в настоящее время оригинальные функции Косуги почти нигде не применяются и редко упоминаются. Этими двумя причинами, очевидно, объясняется весьма широкое использование функций Ван Генухтена при решении ряда естественно-научных и инженерно-технических задач. Например, данные функции применяются в хорошо известных пакетах компьютерных программ, таких как Hудрус, Plaxis и многих других разработках.

Попутно заметим, что относительно высокие RMSE оригинальных функций Косуги обусловлены тем, что в этих функциях отсутствует аддитивный параметр. Как показано в [4], ситуация в отношении RMSE изменяется в лучшую сторону коренным образом, если используется дополнительный аддитивный параметр, учитывающий «давление входа воздуха» или «давления входа воды» в усовершенствованных функциях WRC-КТ и RHC-МКТ. Более того, в [4, 5, 7] приведены непрерывные аппроксимации для WRC-КТ и RHC-МКТ в классе элементарных математических функций в виде удобных в практическом отношении моделей WRC-НТ и RHC-МТ. Эти модели представляют собой физически (физико-статистически) обоснованную альтернативу моделям в методе Муалема-Ван Генухтена. Напомним, что оригинальная модель RHC-МТ имеет следующие характеристики: она содержит те же параметры, что и WRC-НТ; она достоверно точнее, чем RHC-MVG; она удобна в практическом отношении и описывается в виде соотношения (2) [4, 26, 27]:

$$\frac{k}{k_s} = \begin{cases} \sqrt{S_e} \left(1 - (1 - S_e^{-1}) \exp\left(\frac{8}{n\pi}\right) \right)^{-2}, & \theta_R \leq \theta < \theta_S; \\ 1, & \theta = \theta_S. \end{cases} \quad (2)$$

Выводы

Предложено теоретическое обоснование закономерностей, характерных для водоудерживающей способности КПС в отношении воды, в рамках физических представлений об абиотическом взаимодействии в этой среде с учетом гистерезиса. Сформулированы теоретически обоснованные закономерности в виде функциональных зависимостей, параметры которых допускают физическую (физико-статистическую и геометрическую) интерпретацию. Выявлены недостатки WRC-функции Ван Генухтена, а также раскрыты причины, порождающие эти недостатки.

Руководствуясь принципом максимальной объективности результатов сравнения функции Ван Генухтена с физически (физико-статистически) обоснованными аналогами, во второй части статьи авторы используют: во-первых, независимые данные; во-вторых, именно те данные из каталога Муалема, которые применил Ван Генухтен; в-третьих, наиболее полные данные из каталога Муалема. Эти данные по-прежнему являются общедоступными; и заинтересованный читатель имеет возможность самостоятельно убедиться в преимуществах физически (физико-статистически) обоснованных аналогов над WRC-функцией Ван Генухтена. Авторы будут благодарны читателям, которые в своих публикациях приведут критические замечания или опровергнут полученные нами результаты (таков важнейший принцип научного дискурса), однако, авторы выражают сомнение, что это произойдет в обозримой перспективе (хотя функции представлены, а данные доступны). Вместе с тем, мы будем признательны тем специалистам, которые смогут модернизировать компьютерные программы, такие как Hydrus и Plaxis (в которых применяются функции Ван Генухтена), добавив в эти программы представленные в [4] и в данной статье физически (физико-статистически) обоснованные функции WRC-КТ и RHC-МКТ, а также их непрерывные аппроксимации WRC-НТ и RHC-МТ. Следует отметить, что, с математической точки зрения, задачи численного решения дифференциальных уравнений в частных производных в программах Hydrus и Plaxis успешно решены, однако, с физической точки зрения, поиск решения таких задач сводится к адекватному функциональному описанию переменных коэффициентов этих уравнений. В первой части статьи (в дополнение к результатам, приведенным в [4]) представлены результаты такого физически (физико-статистически) обоснованного функционального описания водоудерживающей способности КПС.

Литература

1. Глобус А. М. Экспериментальная гидрофизика почв. Л.: Гидрометеиздат, 1969. 356 с.
2. Van Genuchten M. Th. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1980. No. 44. P. 892–989. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
3. Mualem Y. A new model for predicting hydraulic conductivity of unsaturated porous media // Water Resour. Res. 1976. No. 12. P. 513–522. DOI: 10.1029/wr012i003p00513.
4. Терлеев В. В., Лазарев В. А., Гиневский Р. С., Гарманов В. В., Дунаева Е. А. Сорок лет использования эмпирических функций Ван Генухтена и предложение их замены физически адекватными аналогами // Агрофизика. 2023. № 3. С. 49–61. DOI: 10.25695/AGRP.2023.03.07.
5. Brooks R. H., Corey A. T. Hydraulic properties of porous media // Hydrology Papers. 1964. No. 3. 27 p.
6. Richards L. A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // Physics. 1931. No. 1(5). P. 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.

7. Haverkamp R., Vauclin M., Touma J., Wierenga P.J., Vachaud G. A comparison of numerical simulation model for one-dimensional infiltration // *Soil Sci. Soc. Am. J.* 1977. No. 41. P. 285–294. DOI: 10.2136/sssaj1977.03615995004100020024x.
8. Kosugi K. Three-parameter lognormal distribution model for soil water retention // *Water Resour. Res.* 1994. No. 30. P. 891–901. DOI: 10.1029/93WR02931.
9. Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // *Water Resour. Res.* 1996. No. 32 P. 2697–2703. DOI: 10.1029/96WR01776.
10. Terleev V. V., Nikonorov A. O., Ginevsky R. S., Lazarev V. A., Togo I., Topaj A. G., Moiseev K.G., Pavlova V.A., Layshev K.A., Arkhipov M.V., Melnichuk A.Yu., Dunaieva Ie. A., Mirschel W. Hysteresis of the soil water-retention capacity: estimating the scanning branches // *Magazine of Civil Engineering.* 2018. No. 1(77) P. 141–148. DOI: 10.18720/MCE.77.13.
11. Terleev V., Mirschel W., Nikonorov A., Lazarev V., Ginevsky R., Topaj A., Moiseev K., Pashtetsky V., Dunaieva Ie., Popovych V., Melnichuk A., Arkhipov M. Models of hysteresis water retention capacity and their comparative analysis on the example of sandy soil // *Advances in Intelligent Systems and Computing.* 2019. Vol. 983. P. 462–471. DOI: 10.1007/978-3-030-19868-8_46.
12. Mualem Y. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project 442. Israel, Haifa: Technion, Israel Institute of Technology, 1976. 100 p.
13. Gillham R. W., Klute A., Heermann D. F. Hydraulic properties of a porous medium: measurement and empirical presentation // *Soil Sci. Soc. Am. J.* 1976. No. 40. P. 203–207. DOI: 10.2136/sssaj1976.03615995004000020008x.
14. Гиневский Р. С., Терлеев В. В., Топаж А. Г., Лазарев В. А. SOILHYSTERESIS-V.1.0. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2019666861. 16.12.2019. Заявка № 2019662560 от 12.10.2019.
15. Scott P. S., Farquhar G. J., Kouwen N. Hysteretic effects on net infiltration // *Proceeding of National Conference on Advances in Infiltration, Publication 11-83, American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, Michigan, 1983. P. 163–170.*
16. Кожунов А. В., Кокорева А. А., Болотов А. Г., Огородняя С. А. Параметризация и калибровка модели HYDRUS-1D при условии поверхностного стока по результатам мониторинга влажности дерново-подзолистой связнопесчаной почвы (Тверская область) // *Материалы IV Международной научной конференции «Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего» Санкт-Петербург: ФГБНУ АФИ, 2023. С. 547–558.*
17. Bouziane O., Meddi M., Cardena J. R. Characterization of the water holding capacity of the soils in the Mitidja Plain (Algeria) as a basis for the development of the irrigation water use // *Taiwan Water Conservancy.* 2021. No. 69(4) P. 104–122. DOI: 10.6937/TWC.202112/PP_69(4).0007.
18. Stark T. D., Jafari N. H., Zhindon J. S. L., Baghdady A. Unsaturated and transient seepage analysis of San Luis Dam // *Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering.* 2017. No. 143(2) DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001602.
19. Bouchemella S., Ichola I. A., Séridi A. Estimation of the empirical model parameters of unsaturated soils // *E3S Web of Conferences: 3rd European Conference on Unsaturated Soils – “E-UNSAT 2016”.* 2016. No. 9. Art. No. 16007. DOI: 10.1051/e3sconf/20160916007.
20. Oh S., Kim Y. K., Kim J. W. A Modified van Genuchten-Mualem model of hydraulic conductivity in Korean Residual soils // *Water.* 2015. No. 7(10) P. 5487–5502. DOI: 10.3390/w7105487.
21. Kadhim A. J. Models to predict unsaturated hydraulic conductivity with the use of RETC code // *Iraqi Journal of Agricultural Sciences.* 2011. No. 42 (Special Issue) P. 150–164.
22. Liu X., Yu X., Xu S. A new method to estimate the parameters of van Genuchten retention model using degree of phosphorus saturation (DPS) // *African Journal of Agricultural Research.* 2011. No. 6(20). P. 4800–4806. DOI: 10.5897/AJAR11.700.
23. Dogan-Demir A., Er H., Demir Y., Meral R. Estimating the soil water retention curve using different empirical models and a piecewise regression method // *Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences.* 2022. No. 32(3). P. 565–575. DOI: 10.29133/yyutbd.1101682.
24. Chen G., Jiao L., Li X. Sensitivity analysis and identification of parameters to the Van Genuchten Equation // *Journal of Chemistry.* 2016. Art. No. 9879537. DOI: 10.1155/2016/9879537.
25. Faybishenko B. A. Hydraulic behavior of quasi-saturated soils in the presence of entrapped air: laboratory experiments // *Water Resources Research.* 1995. No. 31(10). P. 2421–2435. DOI: 10.1029/95WR01654.
26. Терлеев В. В., Миршель В., Баденко В. Л., Гусева И. Ю. Усовершенствованный метод Муалема-Ван Генухтена и его верификация на примере глинистой почвы Бейт Нетофа // *Почвоведение.* 2017. № 4. С. 457–467. DOI: 10.1134/S1064229317040135.
27. Терлеев В. В., Гиневский Р. С., Лазарев В. А., Топаж А. Г., Дунаева Е. А. Функциональное представление вододерживающей способности и относительной гидравлической проводимости почвы с учетом гистерезиса // *Почвоведение.* 2021. № 6. С. 715–724. DOI: 10.1134/S1064229321060144.

References

1. Globus A. M. Experimental hydrophysics of soils. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1969. 356 p.
2. Van Genuchten M. Th. A closed-form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils // Soil Sci. Soc. Am. J. 1980. No. 44. P. 892–989. DOI: 10.2136/sssaj1980.03615995004400050002x.
3. Mualem Y. A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media // Water Resour. Res. 1976. No. 12. P. 513–522. DOI: 10.1029/wr012i003p00513.
4. Terleev V. V., Lazarev V. A., Ginevskiy R. S., Garmanov V. V., Dunaeva E. A. Forty years of using the Van Genuchten empirical functions and a proposal to replace them with physically adequate analogues // Agrophysica. 2023. No. 3. P. 49–61. DOI: 10.25695/AGRP.2023.03.07.
5. Brooks R. H., Corey A. T. Hydraulic properties of porous media // Hydrology Papers. 1964. No. 3. 27 p.
6. Richards L. A. Capillary conduction of liquids through porous mediums // Physics. 1931. No. 1(5). P. 318–333. DOI: 10.1063/1.1745010.
7. Haverkamp R., Vauclin M., Touma J., Wierenga P.J., Vachaud G. A comparison of numerical simulation models for one-dimensional infiltration // Soil Sci. Soc. Am. J. 1977. No. 41. P. 285–294. DOI: 10.2136/sssaj1977.03615995004100020024x.
8. Kosugi K. Three-parameter lognormal distribution model for soil water retention // Water Resour. Res. 1994. No. 30. P. 891–901. DOI: 10.1029/93WR02931.
9. Kosugi K. Lognormal distribution model for unsaturated soil hydraulic properties // Water Resour. Res. 1996. No. 32. P. 2697–2703. DOI: 10.1029/96WR01776.
10. Terleev V. V., Nikonorov A. O., Ginevskiy R. S., Lazarev V. A., Togo I., Topaj A. G., Moiseev K.G., Pavlova V.A., Layshev K.A., Arkhipov M. V., Melnichuk A. Yu., Dunaieva Ie. A., Mirschel W. Hysteresis of the soil water-retention capacity: estimating the scanning branches // Magazine of Civil Engineering. 2018. No. 1(77) P. 141–148. DOI: 10.18720/MCE.77.13.
11. Terleev V., Mirschel W., Nikonorov A., Lazarev V., Ginevskiy R., Topaj A., Moiseev K., Pashtetsky V., Dunaieva Ie., Popovych V., Melnichuk A., Arkhipov M. Models of hysteresis water retention capacity and their comparative analysis on the example of sandy soil // Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Vol. 983. P. 462–471. DOI: 10.1007/978-3-030-19868-8_46.
12. Mualem Y. A catalogue of the hydraulic properties of unsaturated soils. Research Project 442. Israel, Haifa: Technion, Israel Institute of Technology, 1976. 100 p.
13. Gillham R. W., Klute A., Heermann D. F. Hydraulic properties of a porous medium: measurement and empirical presentation // Soil Sci. Soc. Am. J. 1976. No. 40. P. 203–207. DOI: 10.2136/sssaj1976.03615995004000020008x.
14. Ginevskiy R. S., Terleev V. V., Topaj A. G., Lazarev V. A. SOILHYSTERESIS-V.1.0. Certificate of registration of the computer program RU 2019666861. 16.12.2019. Application No. 2019662560 dated 12.10.2019.
15. Scott P. S., Farquhar G. J., Kouwen N. Hysteretic effects on net infiltration // Proceeding of National Conference on Advances in Infiltration, Publication 11-83, American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, Michigan, 1983. P. 163–170.
16. Kozhunov A. V., Kokoreva A. A., Bolotov A. G., Ogorodnyaya S. A. Parameterization and calibration of the HYDRUS-1D model under the condition of surface runoff based on the results of moisture monitoring of sod-podzolic cohesive sandy soil (Tver region) // Materials of the IV International Scientific Conference “Trends in the development of agrophysics: from current problems of agriculture and crop production to technologies of the future”. Saint-Petersburg: Agrophysical Research Institute (ARI), 2023. P. 547–558.
17. Bouziane O., Meddi M., Cardena J. R. Characterization of the water holding capacity of the soils in the Mitidja Plain (Algeria) as a basis for the development of the irrigation water use // Taiwan Water Conservancy. 2021. No. 69(4) P. 104–122. DOI: 10.6937/TWC.202112/PP_69(4).0007.
18. Stark T. D., Jafari N. H., Zhindon J. S. L., Baghdady A. Unsaturated and transient seepage analysis of San Luis Dam // Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2017. No. 143(2). DOI: 10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0001602.
19. Bouchemella S., Ichola I. A., Séridi A. Estimation of the empirical model parameters of unsaturated soils // E3S Web of Conferences: 3rd European Conference on Unsaturated Soils – “E-UNSAT 2016”. 2016. No. 9. Art. No. 16007. DOI: 10.1051/e3sconf/20160916007.
20. Oh S., Kim Y. K., Kim J. W. A Modified van Genuchten-Mualem model of hydraulic conductivity in Korean Residual soils // Water. 2015. No. 7(10) P. 5487–5502. DOI: 10.3390/w7105487.
21. Kadhim A. J. Models to predict unsaturated hydraulic conductivity with the use of RETC code // Iraqi Journal of Agricultural Sciences. 2011. No. 42 (Special Issue). P. 150–164.
22. Liu X., Yu X., Xu S. A new method to estimate the parameters of van Genuchten retention model using degree of phosphorus saturation (DPS) // African Journal of Agricultural Research. 2011. No. 6(20). P. 4800–4806. DOI: 10.5897/AJAR11.700.

23. Dogan-Demir A., Er H., Demir Y., Meral R. Estimating the soil water retention curve using different empirical models and a piecewise regression method // Yuzuncu Yil University Journal of Agricultural Sciences. 2022. No. 32(3). P. 565–575. DOI: 10.29133/yyutbd.1101682.
24. Chen G., Jiao L., Li X. Sensitivity analysis and identification of parameters to the Van Genuchten Equation // Journal of Chemistry. 2016. Art. No. 9879537. DOI: 10.1155/2016/9879537.
25. Faybishenko B. A. Hydraulic behavior of quasi-saturated soils in the presence of entrapped air: laboratory experiments // Water Resources Research. 1995. No. 31(10). P. 2421–2435. DOI: 10.1029/95WR01654.
26. Terleev V. V., Mirschel W., Badenko V.L., Guseva I.Yu. An improved Mualem-Van Genuchten method and its verification using data on Beit Netofa clay // Eurasian Soil Science. 2017. No. 50(4). P. 445–455. DOI: 10.1134/S1064229317040135.
27. Terleev V.V., Ginevsky R.S., Lazarev V.A., Topaj A.G. Dunaieva Ie.A. Functional description of water-retention capacity and relative hydraulic conductivity of the soil taking into account hysteresis // Eurasian Soil Science. 2021. No. 54(6). P. 888-896. DOI: 10.1134/S1064229321060144.

UDC 631.43+004.65

Terleev V. V., Lazarev V. A., Bogdanov V. L., Moiseev K. G., Dunaieva Ie. A.

DISADVANTAGES OF THE VAN GENUCHTEN EMPIRICAL FUNCTION AND ITS COMPARISON WITH PHYSICALLY BASED ANALOGUES USING HYSTERESIS DATA AS AN EXAMPLE. PART 1

Summary. The demand for theoretically based mathematical models of hysteresis in the water-retention capacity of a capillary-porous media, such as soil or dispersed ground, determines the relevance of the research problem. The purpose of this study was to reveal and substantiate the patterns of abiotic interaction in this environment with the participation of water in a liquid aggregate state. The main reasons for the hysteresis of the water-retention capacity of soil (dispersed ground) and methods for taking them into account were considered. A functional representation of the water-retention capacity in a hysteresis scan was proposed, based on fundamental concepts about the physical nature of the interaction of water with the solid phase of a capillary-porous media. The parameters of the proposed functions allow for physical (physical-statistical) or geometric interpretation, enabling the use of these functional dependencies for extrapolating and predictive calculations. The shortcomings of the Van Genuchten empirical function were analyzed, and their main causes were identified. It has been proven that the widely spread viewpoint in scientific literature, which states that one of the empirical parameters of the Van Genuchten function is a value inversely proportional to the ‘air entry pressure’ and another empirical parameter of this function characterizes the slope (steepness) of the water-retention capacity curve, is incorrect. Three physically based analogues of the Van Genuchten function were presented. They were formulated as improved versions of the Brooks-Corey model, the Kosugi model, and the Haverkamp et al. model. In improved versions of these models, an additional additive parameter has been introduced. It adequately takes into account the ‘air entry pressure’ (for drying branches) and the ‘water entry pressure’ (for wetting branches) of the hysteresis loop of the water-retention capacity of the soil (dispersed ground). Reliable advantages of the given physically based analogues over the empirical Van Genuchten function were demonstrated. The proposed theoretically based functional representation of the water-retention capacity of soil (dispersed ground) is intended to solve a wide range of fundamental and applied problems in the field of soil hydrophysics and soil science, as well as to calculate irrigation rates in precision farming and predict the productivity of agrocenoses.

Keywords: soil, dispersed ground, water-retention capacity, differential moisture capacity, hysteresis, mathematical model.

Терлеев Виталий Викторович, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, профессор Высшей школы гидротехнического и энергетического строительства Инженерно-строительного института ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 195251, Россия, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29; e-mail: Vitaly_Terlev@mail.ru.

Лазарев Виктор Андреевич, аспирант ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого»; 195251, Россия, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., 29; e-mail: lviktor.97@mail.ru.

Богданов Владимир Леонидович, доктор биологических наук, профессор кафедры землеустройства ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»; 196601, Россия, г. Пушкин, Петербургское шоссе, 2; e-mail: lab.naz.eco@gmail.com.

Моисеев Кирилл Геннадьевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник отдела Биофизики почв Агрофизического научно-исследовательского института. Врио заведующего лабораторией физики и физической химии почв, ФГБНУ «Агрофизический научно-исследовательский институт»; 195220, Россия, г. Санкт-Петербург, Гражданский пр., 14; e-mail: kir_moiseev@mail.ru.

Дунаева Елизавета Андреевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБНУ «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Terleev Vitaly Viktorovich, Dr. Sc. (Agr.), professor, professor of the Higher School of Hydrotechnical and Energy Construction of the Engineering and Construction Institute, FSAEI HE “Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University”; 29, Politekhnicheskaya str., Saint-Petersburg, 195251, Russia; e-mail: Vitaly_Terlev@mail.ru.

Lazarev Viktor Andreevich, postgraduate student of Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University; 29, Polytekhnicheskaya str., St. Petersburg, 195251, Russia; e-mail: lviktor.97@mail.ru.

Bogdanov Vladimir Leonidovich, Dr. Sc. (Biol.), professor of the Department of land management of St. Petersburg State Agrarian University; 2, Peterburgskoe shosse, Pushkin, 196601, Russia; e-mail: lab.naz.eco@gmail.com.

Moiseev Kirill Gennadievich, Cand. Sc. (Agr.) leading researcher, Department of soil biophysics; temporary acting head of the Laboratory of physics and physical chemistry of soils, FSBSI “Agrophysical Research Institute” (ARI); 14, Grazhdanskiy pr., Saint-Petersburg, 195220, Russia; e-mail: kir_moiseev@mail.ru.

Dunaieva Ielizaveta Andreevna, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 21.01.2024.

Дата принятия к печати – 26.03.2024.